

EINFÜHRUNG

Multisensorische Zeichen für Barrierefreiheit und Sicherheit von Freizeit- und Tourismusangeboten

Robert Eller

Guntram Geser

Joachim Nigg

Mike Peters

Alexander Plaikner

September 2020

salzburgresearch

Inhalt

1	Einleitung	5
2	Problemstellung, Bereiche und Zielsetzung	6
2.1	Problemstellung.....	6
2.2	Definition und Bereiche	7
2.3	Zielsetzung für die Destination	8
3	Symbole zur Kennzeichnung von Barrierefreiheit.....	10
3.1	Menschen mit Geh- und Handbehinderung	11
3.2	Rollstuhlnutzende Menschen	12
3.2.1	Selbständig bewältigbar	12
3.2.2	Je nach Behinderungsausmaß selbständig bewältigbar.....	13
3.2.3	Mit Begleitung bewältigbar.....	13
3.2.4	Auszeichnung von Behindertenparkplätzen.....	13
3.3	Kinderwagen-/Rollatorauglich	14
3.4	Menschen mit Hörbehinderungen	14
3.4.1	Geeignet für Menschen mit Hörbehinderungen	14
3.4.2	Induktionsanlage verfügbar.....	15
3.5	Gehörlose Menschen	15
3.5.1	Information in geeigneten Formaten	15
3.5.2	Information mittels Gebärdensprache	16
3.6	Menschen mit Sehbehinderung	16
3.7	Blinde Menschen.....	17
3.8	Menschen mit Lernschwäche	18
4	Multisensorische Zeichen.....	19
4.1	Zielgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen.....	19
4.2	Multisensorische Zeichen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.....	21

Multisensorische Zeichen für Barrierefreiheit und Sicherheit von Freizeit- und Tourismusangeboten

4.2.1	Menschen mit Geh- und Handbehinderungen.....	21
4.2.2	Rollstuhlnutzende Personen	23
4.3	Multisensorische Zeichen für Menschen mit Höreinschränkungen.....	26
4.3.1	Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen.....	26
4.3.2	Gehörlose Menschen	27
4.4	Multisensorische Zeichen für Menschen mit Sehbehinderungen	29
4.4.1	Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen	29
4.4.2	Blinde Menschen.....	31
4.5	Multisensorische Zeichen für Menschen mit Lernschwierigkeiten	33
4.6	Begleitdokument	35
5	Zusammenfassung.....	36
6	Webseiten / Links.....	37
7	Literatur.....	38

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Dimensionen von Behinderungen	6
Abbildung 2: Symbolisierung für Menschen mit Geh- und Handbehinderungen	12
Abbildung 3: Symbolisierung von selbständiger Bewältigbarkeit.....	12
Abbildung 4: Symbolisierung von „je nach Behinderungsausmaß selbständig bewältigbar“ .	13
Abbildung 5: Symbolisierung von „unter Begleitung bewältigbar“	13
Abbildung 6: Symbolisierung von Behindertenparkplätzen	14
Abbildung 7: Symbolisierung von „Kinderwagen-/Rollatorauglichkeit“	14
Abbildung 8: Symbolisierung von Hörbehindertentauglichkeit	14
Abbildung 9: Symbolisierung von Einrichtungen mit Induktionsanlagen.....	15
Abbildung 10 Symbolisierung von Induktionsanlagen laut ÖNORM.....	15
Abbildung 11: Symbolisierung von Eignung für gehörlose Menschen	16
Abbildung 12: Symbolisierung von Gebärdensprache.....	16
Abbildung 13: Symbolisierung von Sehbehindertentauglichkeit.....	16
Abbildung 14: Symbolisierung von Blindheit	17
Abbildung 15: Symbolisierung des Audiodeskriptionsservices.....	17
Abbildung 16: Symbolisierung: Assistenzhunde erlaubt	17
Abbildung 17: Symbolisierung von Blindentauglichkeit.....	18
Abbildung 18: Symbolisierung von Lernschwierigkeit	18
Abbildung 19: Systematik zu den multisensorischen Zeichen.....	20

1 Einleitung

Im GATE-Projekt wird inklusiver Tourismus grenzüberschreitend und ganzheitlich betrachtet. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf barrierefreien Freizeit- und Tourismusangeboten für Alle im Alpen- und Voralpenraum. Durch gezielte Maßnahmen soll eine verbesserte Zugänglichkeit und damit Aufwertung von Natur- und Kulturgebieten in der regionalen Entwicklung erreicht werden. Hierzu gehören einheitliche und multisensorische Informationssysteme, die es Personen mit Beeinträchtigungen erleichtern, barrierefreie Wanderwege, Parks und andere Sehenswürdigkeiten in der Natur nutzen zu können (Aigner et al., 2015; Friedrich et al., 2005; ÖZIV, 2012)

Im Projektgebiet von GATE wurden in Destinationen in Österreich und Südtirol, wie auch anderen Gebieten, bereits viele barrierefreie Tourismusangebote entwickelt. Oft fehlt jedoch ein Gesamtrahmen für die Entwicklung hin zur inklusiven Tourismusregion. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im GATE-Projekt bietet hierfür wesentliche Vorteile, wie z.B. die Entwicklung von einheitlichen Leitlinien und Kommunikationsformen zu barrierefreien und inklusiven Tourismusangeboten, und die Orientierung an erfolgreichen Best Practice Beispielen in den beteiligten und anderen Regionen.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verstärkt den Multiplikatoreffekt bereits bewährter Lösungen und fördert zum einen das Bewusstsein für inklusiven Tourismus und zum anderen das einschlägige Fachwissen von Touristikern. Damit trägt die Zusammenarbeit auch dazu bei, dass die sozialen, ökologischen und ökonomischen Vorteile des inklusiven Tourismus erkannt werden. Zudem fördert die Kooperation die Information der zuständigen Behörden über neu gewonnene Erkenntnisse und die Entwicklung von systematischen Maßnahmen unter deren Leitung oder Mitwirkung.

Schwerpunkt der vorliegenden Studie sind multisensorische Zeichen für Barrierefreiheit und Sicherheit von Freizeit- und Tourismusangeboten. Es wurde bereits erheblicher Aufwand in die Visualisierung und Kennzeichnung von Barrierefreiheit investiert. So entstand im Laufe der Jahre ein „Wildwuchs“ an Zeichensystemen zum Verweisen auf Barrierefreiheit von Angeboten für Personen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen (Domínguez et al., 2013). Dieses Dokument stellt einerseits eine umfassende Sammlung von anwendbaren Symbolen zur Kennzeichnung von Barrierefreiheit dar und gibt zum anderen eine Einführung in die multisensorische Zeichengebung von barrierefreien Einrichtungen. Das Begleitdokument „Multisensorisches Zeichenset für inklusive Freizeit- und Tourismusangebote“ bietet hierzu

eine Sammlung von 20 Beispielen zur inklusiven Gestaltung von Beschilderungen und Informationsvermittlung. Das Set an Beispielen baut auf dieser Einführung in die multisensorischen Zeichen auf.

2 Problemstellung, Bereiche und Zielsetzung

2.1 Problemstellung

„Inklusiver Tourismus ist für Alle gut“. Unter diesem Leitsatz hat es sich das Projekt GATE zum Ziel gesetzt, einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des touristischen Angebots für Menschen mit Behinderungen zu leisten. Im Sektor Tourismus und Freizeit ist es vielfach noch notwendig, ein Bewusstsein für die Bedürfnisse von (potentiellen) Gästen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen zu schaffen und geeignete Angebote zu entwickeln und stimmig zu Kommunizieren. Barrierefreiheit, die für alle Gäste vorteilhaft ist, wird auch dieser Tage oft nur mit Rollstuhlfahrern in Verbindung gebracht.

Um inklusiven Tourismus jedoch angemessen ausbilden zu können, sind verschiedene Arten und Ausprägungen von Beeinträchtigung zu unterscheiden und zu berücksichtigen (Domínguez et al., 2013). Abbildung 1 gibt einen Überblick zu den in dieser Studie verwendeten Unterscheidungen:

Abbildung 1: Dimensionen von Behinderungen¹

¹ KMU & Tourismus, Universität Innsbruck.

Die Studie stellt zu diesen Bereichen von Beeinträchtigungen verschiedene Möglichkeiten zur angemessenen Symbolisierung von Barrierefreiheit vor. Der Hauptteil ist dann der multisensorischen Zeichengebung bei Angeboten vor allem für Naturerleben wie Wanderwege, Parks und andere Sehenswürdigkeiten im Freien gewidmet.

2.2 Definition und Bereiche

Multisensorische Zeichen haben in der Entwicklung des inklusiven Tourismus noch kaum Einzug gehalten. Als multisensorische Zeichen werden in GATE verstanden:

- Verschiedene Formen der Vermittlung von Gegebenheiten vor Ort – vor dem Besuch (z.B. online) und am Ort, digital und physisch – für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Vermittlung bedeutet immer Information, aber in unterschiedlicher Form – taktil, auditiv, visuell, audio-visuell.
- Multisensorische Zeichen sind nicht beschränkt auf einzelne Zeichen (Symbole für Barrierefreiheit), sondern betreffen das gesamte Spektrum an Informationen sowie unterstützenden Hilfsmitteln zur Barrierefreiheit und Sicherheit.

In den folgenden Kapiteln werden hierzu zwei Bereiche der Kennzeichnung und Kommunikation von barrierefreien Angeboten behandelt:

Der erste Bereich sind Zeichen (Symbole, Piktogramme) zur Kennzeichnung von Angeboten, die für Personen mit unterschiedlichen Behinderungen geeignet sind. Aus der Vielfalt dieser Zeichen wurden solche ausgewählt, die als besonders geeignet erscheinen. Jedoch wird davon abgesehen, bestimmte Zeichen zur Kennzeichnung festzulegen.

Der zweite Bereich ist den eigentlich multisensorischen Zeichen gewidmet. Hierfür werden die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen berücksichtigt und jeweils die Anforderungen für die Zeichengebung hinsichtlich dem Standort, analogen Schildern und Tafeln sowie Multimedia (Screens, Guides) behandelt. Im Begleitdokument „Multisensorisches Zeichenset für inklusive Freizeit- und Tourismusangebote“ werden hierzu viele exemplarische analoge und digitale Lösungen dargestellt. Um nur einige zu nennen: Beschilderung mit taktilem Wanderkarte, Leitlinien vor Schildern, Bänken oder Ähnlichem, Aufmerksamkeitsfelder, Brailleschrift auf Geländern, multimediale Infotafeln, Multimedia-Guides, iBeacons für Information zu Objekten, u.a.

2.3 Zielsetzung für die Destination

Ziel dieser Arbeiten ist dazu beizutragen, dass Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen in Tourismusdestinationen flächendeckend sinnhafte Kennzeichnungen und Leitsysteme für barrierefreie Angebote speziell hinsichtlich Naturerleben wie Wanderwege, Parkanlagen u.a. vorfinden. Zudem steht auch eine Zertifizierung für barrierefreie Regionen im Raum, welche für Betroffene ein hilfreiches Erkennungsmerkmal zur umfassenden Barrierefreiheit sein könnte (ÖZIV, 2020).

Während die Richtlinien zur Gestaltung barrierefreier Hotels bereits recht ausführlich definiert und zum Teil auch gesetzlich festgelegt worden sind, wurde der Gestaltung einer barrierefreien Destination bzw. Region bisher nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet (Aigner et al., 2015; Grundner & Schmied-Länger, 2014). Die Aufgabe einer Destination ist es jedoch, unter Zusammenarbeit der verschiedenen Verantwortlichen eine barrierefreie Servicekette auszubilden, um das große Potential des barrierefreien Tourismus für sich ausschöpfen zu können (Alén et al, 2012; Längle, 2010). Lediglich ein barrierefreies Hotel ist für Betroffene verschiedener Behinderungen zu wenig. Diese wollen auch die Möglichkeit haben, barrierefrei einen Spaziergang zu machen, etwas essen zu gehen, einen Sportartikelhändler zu besuchen, usw.

Schwerpunkt des GATE-Projekts sind Angebote zum Naturerleben. Daher fokussiert diese Studie auf Anforderungen und Beispiele für multisensorische Zeichen in diesem Bereich. Immer öfter investieren Destinationen großen Aufwand darin, Einrichtungen im Freien barrierefrei zu gestalten. Hinsichtlich der Kennzeichnung und medialen Unterstützung wird jedoch meist auf das in den Regionen herkömmliche Beschilderungssystem gesetzt. Fehlende oder ungeeignet dargestellte bzw. positionierte Informationen sind hierbei jedoch oft der Grund dafür, dass sich Personen mit Behinderungen verschiedener Art in vermeintlich barrierefreien Anlagen und auf Wanderwegen nicht wohlfühlen können.

Insbesondere für Menschen mit Behinderungen ist es wichtig, genaue und verlässliche Informationen zu möglichen Touren in der Destination zu erhalten (Stehlíková & Řezník, 2018). Am vermeintlich barrierefreien Naturerlebnis angekommen, muss dieses auch so gut ausgestattet sein, wie es vorab kommuniziert wurde. Je nach Art und Ausmaß der Behinderung, können Lücken im Serviceangebot zum Teil schwerwiegende Folgen für Gäste haben (Michopoulou, et al., 2015; ÖZIV & ÖAR, 2020):

- *Absturz:* Ein noch so breiter und flacher Waldweg kann ohne Leitsystem und/oder Randmarkierungen dazu führen, dass sehbehinderte Personen vom Weg abkommen und stürzen. Für Rollstuhlfahrer ist es wichtig, Informationen zu Wegbeschaffenheit, Steigung und Distanz zum nächsten Rastplatz zu erhalten. Anderenfalls kann es hier zu Fehleinschätzungen und entsprechende Folgen kommen.
- *Überforderung und Erschöpfung:* Fehlende oder falsche Informationen können zu einer Überforderung und Erschöpfung von Gästen führen, weshalb diese im schlimmsten Fall geborgen werden müssen.
- *Verirren:* Fehlende oder falsche Informationen können dazu führen, dass sich Personen mit Behinderungen verschiedener Art an Stellen begeben, an denen sie festsitzen und auf Hilfe angewiesen sind. Speziell sehbehinderte Gäste und Personen mit Lernschwäche benötigen ein klares und durchgängiges Leitsystem.
- *Vertrauensbruch:* Kommen negative Folgen von mangelhafter Information vor, und solche können sich rasch und weit herumsprechen, so führt dies zwangsläufig zu einem gestörten Vertrauen gegenüber der Destination.

Um solche Gefahren und Folgewirkungen zu vermeiden, vielmehr Gästen mit verschiedenen Beeinträchtigungen attraktive und sichere Naturerlebnisse zu ermöglichen, sind eine stimmige Kennzeichnung und Unterstützung von Barrierefreiheit mit multisensorischen Zeichen erforderlich.

3 Symbole zur Kennzeichnung von Barrierefreiheit

Bereits in den 60er Jahren wurde versucht, Barrierefreiheit zu symbolisieren. Durch die geringe Absprache variierten Symbole weltweit sehr stark voneinander. Aus diesem Grund wurde schon damals ein internationales Zeichen für Barrierefreiheit entwickelt, das heute allseits bekannte Rollstuhlsymbol. Dieses „International Symbol of Accessibility“² diente von da an zur Kennzeichnung von barrierefreien Parkplätzen, Verkehrsmitteln, Eingängen oder Informationen. Über die Jahre stieg jedoch das Bewusstsein, dass ein Rollstuhlsymbol allein zur Kennzeichnung von Barrierefreiheit bei unterschiedlichen Behinderungen nicht ausreicht. Entsprechend wurden auch Symbole für andere Behinderungen entwickelt, wie z.B. das „International Symbol of Access for Hearing Loss“ für hörbehinderte und gehörlose Menschen der World Federation of the Deaf.³

Bei einer eingehenden Recherche zur Kennzeichnung von Barrierefreiheit ist auffallend, dass viele Regionen und Anbieter von Tourismus- und Freizeitangeboten nicht über Zeichen für alle Formen der Behinderung verfügen. Das „International Symbol of Accessibility“ hat sich im Bewusstsein der breiten Gesellschaft als derart starkes Symbol etabliert, dass die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen oftmals nur mit den Bedürfnissen von Menschen mit Gehbehinderungen gleichgesetzt werden, wodurch die Belange von Menschen mit anderen Beeinträchtigungen vielfach nicht berücksichtigt oder sogar vergessen werden. Häufig wird zur Kennzeichnung von barrierefreien Einrichtungen deshalb nach wie vor das Symbol des Rollstuhls verwendet. So können Menschen mit Hör- oder Sehbehinderungen bei diesem Symbol nicht davon ausgehen, dass die Einrichtung ihren Anforderungen hinsichtlich Barrierefreiheit entspricht. Deshalb werden in diesem Kapitel zunächst Symbole zur Kennzeichnung von Barrierefreiheit behandelt, die für die verschiedenen Betroffenen oft eine große Hilfe sein können. Tatsächlich existiert hierfür doch ein recht umfassendes Set an Symbolen, die von verschiedenen Organisationen und Plattformen im Tourismus verwendet werden. Wie auch Domínguez et al. (2013) feststellen mussten, werden jedoch keine systematischen Symbolsammlungen zur Darstellung von Barrierefreiheit bereitgestellt. In der Symbolisierung von Barrierefreiheit sollte jedenfalls darauf geachtet werden, dass Personen möglichst neutral dargestellt werden (z.B. Geschlecht und äußere Merkmale). Auch ist es wichtig, Symbole kontrastreich darzustellen – speziell für Menschen mit Sehbehinderungen ist

² International Symbol of Accessibility, RI Global - International Commission on Technology and Accessibility, www.riglobal.org/about/intl-symbol-of-access/

³ International Symbol of Access for Hearing Loss, World Federation of the Deaf, <https://wfdeaf.org>

dies sehr begrüßenswert. Die „ÖNORM B1600:2017-04, Punkt 8.2.1“⁴, weist darauf hin, dass Rot-Grün-Kombinationen für Markierungen zu vermeiden sind. Weiters wird in der Norm angeführt, dass für Beschriftungen und Symbole weiß auf schwarzem, gelb auf schwarzem, schwarz auf gelbem, weiß auf dunkelblauem und schwarz auf weißem Hintergrund zu wählen sind.

Die Anforderungen bei unterschiedlichen Arten und Graden von Behinderungen sind recht unterschiedlich, sodass es in der Anwendung von Symbolen nicht reicht, nur zwischen Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Menschen mit Hörbehinderungen, Menschen mit Sehbehinderungen und Menschen mit Lernschwierigkeiten zu unterscheiden. Aus diesem Grund werden im Folgenden verschiedene vorgefundene Symbole zur Kennzeichnung von Barrierefreiheit hinsichtlich der Anforderungen von Betroffenen dargestellt. Damit wird eine übersichtliche Darstellung der Symbole bereitgestellt, die zum Bewusstsein über die unterschiedlichen Anforderungen wie auch diesbezüglichen Maßnahmen beitragen kann. Jedoch bleibt zu erwähnen, dass Menschen mit Behinderungen anhand angebrachter Symbole lediglich einen ersten Eindruck zur Bewältigbarkeit einer barrierefreien Einrichtung erhalten. Aufgrund der Anbringung von Symbolen darf in keinem Fall von einer detaillierten Beschreibung der Anlage abgesehen werden. So versucht beispielsweise ein Projektpartner von GATE, Independent L, im Rahmen des Projektes „Südtirol für alle“, möglichst objektive Zugänglichkeitsbeschreibungen der Strukturen und Dienstleistungen nach der sogenannten IGVAE-Methodologie (Garantierte Informationen für die Bewertung der Barrierefreiheit nach den eigenen Bedürfnissen) zu erarbeiten, um Menschen mit Behinderungen, aber auch spezialisierten Dienstleistern und Reiseveranstaltern sehr detaillierte Beschreibungen mit genauen Maßangaben und Fotos aller Gegebenheiten anzubieten. Somit können diese selbst die Erreichbarkeit/Benutzbarkeit einer Struktur in Hinblick auf ihre ganz individuellen Bedürfnisse einschätzen.

3.1 Menschen mit Geh- und Handbehinderung

Sehr oft werden Menschen mit Geh- und Handbehinderung mit Rollstuhlnutzenden Menschen zusammengefasst und als gemeinsame Gruppe behandelt. Vermehrt haben Menschen mit Geh- und Handbehinderungen jedoch die Möglichkeit, selbständig bzw. auch

⁴ Die Österreichischen Richtlinien „ÖNORM B1600:2017-04, Punkt 8.2.1“ sind auf https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/597955/OENORM_B_1600_2017_04_01 zum kostenpflichtigen Download verfügbar.

ohne Hilfsmittel. Aus diesem Grund bedarf es auch in der Symbolik einer Unterscheidung zwischen Rollstuhlnutzenden Personen und anderen Gruppen, die hinsichtlich ihrer Mobilität in unterschiedlichem Grad beeinträchtigt sein können. Dies betrifft so unterschiedliche Gruppen wie Senioren, Familien mit kleinen Kindern sowie Personen, die einen Gehstock zur Fortbewegung benötigen.

Abbildung 2: Symbolisierung für Menschen mit Geh- und Handbehinderungen⁵

3.2 Rollstuhlnutzende Menschen

Hinsichtlich der Kennzeichnung von Barrierefreiheit für rollstuhlgebundene Personen war die Recherche einfacher als bei allen anderen Dimensionen. Dies hat den Grund, dass Barrierefreiheit, wie oben beschrieben, vor allem mit Rollstuhlfahrern in Verbindung gebracht wird. Jedoch sollte auch innerhalb dieser Gruppe zwischen verschiedenen Anforderungen unterschieden werden.

3.2.1 Selbständig bewältigbar

Weist eine Einrichtung eine dermaßen umfangreiche Barrierefreiheit auf, dass sich rollstuhlgebundene Gäste ohne Hilfe frei bewegen können, so ist das übliche Symbol für Rollstuhlfahrer angemessen. Wie folgende Beispiele zeigen, kommt dieses Symbol in der Praxis in sehr verschiedenen Varianten vor. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Gestalter von Zeichensets zu Behinderungen verständlicherweise eine einheitliche Gestaltung der verschiedenen Zeichen hinsichtlich Form, Detaillierung und Farbe erreichen wollen:

Abbildung 3: Symbolisierung von selbständiger Bewältigbarkeit⁶

Besonders hinsichtlich dieser Symbole ist darauf zu achten, dass sich Handrollstühle in deren Bauart wesentlich von elektrischen Rollstühlen unterscheiden. So bringt ein elektrischer Rollstuhl tendenziell mehr autonome Bewegungsfreiheit mit sich, während dieser andererseits

⁵ Quellen: www.parcorossi.it; www.anatom5.de; www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu; ÖNORM A 3011-3, Symbol 55.

⁶ Quellen: www.parcorossi.it; www.reisen-fuer-alle.de; [/www.anatom5.de](http://www.anatom5.de); ÖNORM A 3011-3 Symbol; Domínguez et al. 2013.

einen größeren Platzbedarf aufweist. Zusätzlich kann man Fahrgästen in elektrischen Rollstühlen aufgrund dessen Gewichts in der Überwindung von Barrieren oft nicht behilflich sein. Als Beispiel ist hier die Unterstützung an Bahnhöfen anzuführen, wo es in diesem Fall nicht möglich ist, Gästen vom Bahnsteig in den bodengleichen Bahnwagen zu helfen, wenn der Spalt zwischen der Plattform und dem Rollmaterial für die kleinen Vorderreifen zu groß sein sollte. In der Beschreibung von inklusiven Einrichtung sollte auf Besonderheiten dieser Art deshalb besondere Aufmerksamkeit gelegt werden.

3.2.2 Je nach Behinderungsausmaß selbständig bewältigbar

Die Anforderungen von rollstuhlgebundenen Personen sind sehr unterschiedlich, sodass es nicht einfach ist, eine selbständige Nutzung von Tourismusangeboten ohne Begleitung zu bewerben. Folgendes Symbol kann deshalb darauf verweisen, dass Interessierte sich je nach Grad der Behinderung vor dem Besuch einer Einrichtung genauer zur gegebenen Barrierefreiheit informieren sollten:

Abbildung 4: Symbolisierung von „je nach Behinderungsausmaß selbständig bewältigbar“⁷

3.2.3 Mit Begleitung bewältigbar

Weist eine Anlage oder ein Wanderweg sehr unterschiedliche Gegebenheit auf (z.B. Unebenheiten, Steigungen, etc.), sollte darauf hingewiesen werden, dass eine Begleitung für Hilfestellungen notwendig sein dürfte:

Abbildung 5: Symbolisierung von „unter Begleitung bewältigbar“⁸

3.2.4 Auszeichnung von Behindertenparkplätzen

In Österreich, Italien und vielen anderen Ländern sind Behindertenparkplätze vorgeschrieben. Beispiele für entsprechende Symbole sind:

⁷ Quelle: www.reisen-fuer-alle.de

⁸ Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu>

Abbildung 6: Symbolisierung von Behindertenparkplätzen⁹

Bei einer entsprechenden Beeinträchtigung kann ein Parkausweis für Behindertenparkplätze beantragt werden. Innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten gelten die Parkausweise für Personen mit dauerhafter Mobilitätseinschränkung grenzüberschreitend (Österreich.gv.at, 2020).

3.3 Kinderwagen-/Rollatorauglich

Familien mit Kinderwagen und Senioren mit Rollator sollten gesondert mit Symbolen informiert werden, dass ein touristisches Angebot für sie in Frage kommt. Auch diese Zielgruppe erfreut sich nämlich sehr an Anlagen, die zur Nutzung mit Kinderwagen und Rollator geeignet sind. Auf solchen Wegen sollte es zwar keine Barriere geben, nötigenfalls ist diese jedoch überwindbar, indem der Kinderwagen oder Rollator über das Hindernis gehoben wird. Folgende Symbole können auf Kinderwagen- bzw. Rollatorauglichkeit hinweisen:

Abbildung 7: Symbolisierung von „Kinderwagen-/Rollatorauglichkeit“¹⁰

3.4 Menschen mit Hörbehinderungen

Wie bei anderen Behinderungen ist auch hier eine differenzierte Symbolisierung angebracht.

3.4.1 Geeignet für Menschen mit Hörbehinderungen

Hinsichtlich Personen mit Hörgerät, die Informationen noch gut aufnehmen können, werden Symbole wie die folgenden verwendet:

Abbildung 8: Symbolisierung von Hörbehindertentauglichkeit¹¹

⁹ Quelle: www.seton.at/catalogsearch/result/?q=Behinderte

¹⁰ Quellen: <http://www.parcrossi.it/>; <http://www.holidaysonwheels.at>

¹¹ Quellen: www.reisen-fuer-alle.de; ÖNORM B 1600; Dominguez et al., 2013; www.anatom5.de.

3.4.2 Induktionsanlage verfügbar

Immer häufiger werden Veranstaltungsräume mit einer Induktionsanlage versehen. Hierbei wird das Gesagte von einem Mikrofon aufgenommen und über ein Magnetfeld in klarem Signal an die Hörgeräte der Anwesenden übertragen. So können Hintergrundgeräusche unterbunden werden, wodurch die Teilnehmer mit Hörschwierigkeiten Informationen besser aufnehmen und an der Veranstaltung aktiv teilnehmen können. Induktionsanlagen können mobiler oder fest im Raum verbauter Natur sein (Schmatz, 2020). Zur Kennzeichnung von Einrichtungen mit Induktionsschleife können folgende Symbole herangezogen werden:

Abbildung 9: Symbolisierung von Einrichtungen mit Induktionsanlagen¹²

Die „ÖNORM B1600:2017-04, Punkt 8“ verweist auf die Kennzeichnungen für induktive Höranlagen. Dieses Piktogramm symbolisiert Höranlagen, die der OVE EN IEC 60118-4:2018 entsprechen. Nur Höranlagen, die dieser Norm entsprechen, dürfen mit dem Piktogramm gekennzeichnet werden. Geregelt werden in der Norm beispielsweise die Anforderungen hinsichtlich des Frequenzganges oder der Feldstärke. Für Betroffene ist es von Vorteil, wenn sie wissen, dass Anlagen – wie in der Norm geregelt – voll funktionsfähig sind.

Abbildung 10 Symbolisierung von Induktionsanlagen laut ÖNORM¹³

3.5 Gehörlose Menschen

Hinsichtlich Maßnahmen für gehörlose Personen werden entsprechend der Art der Informationsvermittlung zwei verschiedene Symbole verwendet.

3.5.1 Information in geeigneten Formaten

Werden für gehörlose Menschen die notwendigen Informationen in geeigneten Formaten wie z.B. in Bild und Text zur Verfügung gestellt, so sind Symbole wie die folgenden üblich:

¹² Quelle: www.induktionsschleife.at; www.anatom5.de

¹³ Die Österreichischen Richtlinien „ÖNORM B1600:2017-04, Punkt 8“ sind auf https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/597955/OENORM_B_1600_2017_04_01 zum kostenpflichtigen Download verfügbar.

Abbildung 11: Symbolisierung von Eignung für gehörlose Menschen¹⁴

3.5.2 Information mittels Gebärdensprache

Gehörlose Menschen haben mittels der Gebärdensprache die Möglichkeit, mit anderen zu kommunizieren bzw. in Gebärdensprache medial vermittelte Inhalte zu verstehen. Gebärdendolmetscher bei Veranstaltungen oder Videos mit Gebärdensprache werden von den Betroffenen daher sehr geschätzt. Wie die ersten drei der folgenden Zeichen verdeutlichen, wird Gebärdensprache mit sehr unterschiedlich dargestellten Händen und Fingern visualisiert.

Wird bei einer Veranstaltung in Gebärdensprache gedolmetscht, so gibt es hierfür eine international weit verbreitete Symbolisierung (viertes Zeichen):

Abbildung 12: Symbolisierung von Gebärdensprache¹⁵

Im internationalen Kontext soll jedoch darauf aufmerksam gemacht sein, dass jedes Land eine eigene Gebärdensprache pflegt. So gibt es selbst im deutschsprachigen Raum große Unterschiede in der Gebärdensprache. Dies kann zu wesentlichen Verständnisschwierigkeiten der anwesenden Gäste führen.

3.6 Menschen mit Sehbehinderung

Hinsichtlich Sehbeeinträchtigungen ist eine differenzierte Symbolisierung entsprechend dem Grad der Beeinträchtigung angebracht. Unterschieden wird hier zwischen blinden und mehr oder weniger stark sehingeschränkten Personen. Bemühungen zur Barrierefreiheit für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen werden oft mit einer starken Brille symbolisiert:

Abbildung 13: Symbolisierung von Sehbehindertentauglichkeit¹⁶

¹⁴ Quellen: www.parcrossi.it; www.anatom5.de; www.holidaysonwheels.at.

¹⁵ Quellen: www.reisen-fuer-alle.de, www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu, www.oeglb.at, Domínguez et al. 2013.

¹⁶ Quellen: www.reisen-fuer-alle.de; www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu; www.anatom5.de.

3.7 Blinde Menschen

Blinde Menschen sind nicht unbedingt sofort zu erkennen, sodass vor allem für den Straßenverkehr Symbole eingeführt wurden. Blinde Menschen können anhand von Blinden-Langstock und Armbinden auf ihre Behinderung hinweisen, wodurch sie aus dem Vertrauensgrundsatz im Straßenverkehr ausgenommen werden. Deshalb ist ihnen gegenüber erhöhter Vorsicht geboten (Italienischer Blinden- und Sehbehindertenverband, 2020). In der ÖNORM V 2106:2002-08-01¹⁷ wurden die Anforderungen für die Armbinde unter dem Punkt „Gelbe Armbinden für blinde und sehbehinderte Menschen - Gestaltung und Abmessungen“ neu geregelt, wodurch die „drei schwarzen Punkte“ durch eine „geschlechtsneutrale Person mit Blinden-Langstock“ in schwarz auf gelbem Hintergrund ersetzt wurden.

Abbildung 14: Symbolisierung von Blindheit¹⁸

Der Österreichische Rundfunk (ORF) visualisiert seinen Audiodeskriptionsservice für Sehbehinderte mit einem schwarz-weißen Symbol mit teilweise durchgestrichenem Auge.

Abbildung 15: Symbolisierung des Audiodeskriptionsservices¹⁹

Weiters verweist Abbildung 15 auf den Einsatz von Assistenzhunden (Blindenführ-, Service- oder Signalthund). Anhand dieses Symbols können inklusive Einrichtungen darauf verweisen, dass Assistenzhunde beim Besuch erlaubt sind. Diese Information ist für blinde Menschen häufig sehr wichtig.

Abbildung 16: Symbolisierung: Assistenzhunde erlaubt²⁰

¹⁷ Die Österreichischen Richtlinien „ÖNORM V 2106:2002-08-01“ sind auf https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/597955/OENORM_B_1600_2017_04_01 zum kostenpflichtigen Download verfügbar.

¹⁸ Quelle: www.blickkontakt.or.at/kennzeichnung-von-sehbehinderten-und-blinden-menschen-im-strassenverkehr-gemaess-oesterreichischer-strassenverkehrsordnung-§-3-vertrauensgrundsatz/; <https://obsv.at/>

¹⁹ Quelle: <https://der.orf.at/kundendienst/service/audiodeskription104.html>

²⁰ Quelle:

Zur Symbolisierung der Bemühungen um Barrierefreiheit für blinde Menschen sind unterschiedliche Symbole in verschiedener Ausführung in Verwendung, die „drei Punkte“, der weiße Blinden-Langstock („Blindenstock“) ebenso wie das „durchgestrichene Auge“:

Abbildung 17: Symbolisierung von Blindentauglichkeit²¹

Die Symbolisierung der Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbehinderungen ist international schwierig, weil es z.B. für die taktilen Bodenleitsysteme auf Europäischer Ebene keine einheitlichen Normen gibt. Während die gesetzlichen Umsetzungsmaßnahmen in Italien anhand des „System Loges“ definiert sind, weichen die Bestimmungen hierzu in Österreich teilweise ab.

3.8 Menschen mit Lernschwäche

Menschen mit einer Lernschwäche benötigen Unterstützung mit einfachen Texten und Bildern. Hinsichtlich der Symbolisierung werden oft Zeichen verwendet, die auf eine leichte Lesbarkeit von Inhalten („Leichte Sprache“) hinweisen:

Abbildung 18: Symbolisierung von Lernschwierigkeit²²

Zusammenfassend kann zu diesem Überblick festgehalten werden, dass das vielfach verwendete Rollstuhlsymbol allein zur Kennzeichnung von Barrierefreiheit ungeeignet ist, und zur Differenzierung eine Vielzahl von angemessenen Symbolen zur zielgruppenorientierten Darstellung von Barrierefreiheit existiert. Es wurde jedoch davon abgesehen, ein bestimmtes Symbol je Zielgruppe als besonders passend hervorzuheben.

²¹ Quellen: www.reisen-fuer-alle.de; www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu; www.anatom5.de; www.holidaysonwheels.at; ÖNORM V 2106; Domínguez et al. 2013.

²² Quellen: www.reisen-fuer-alle.de; www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu; www.euregio-barrierefrei.eu; www.capito.eu; Domínguez et al. 2013.

4 Multisensorische Zeichen

Nachdem die Symbole zur Kennzeichnung von Barrierefreiheit erläutert wurden, wird im Folgenden der zentrale Inhalt dieses Dokumentes behandelt. Multisensorische Zeichen spielen in der Gestaltung von barrierefreien Einrichtungen und Wegen eine wesentliche Rolle. Bei der Gestaltung müssen vor allem die Anforderungen beachtet werden, die sich aufgrund der Bedürfnisse der Nutzer mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen stellen. Entsprechend werden in diesem Teil zu den multisensorischen Zeichen diese Bedürfnisse als Grundlage herangezogen.

4.1 Zielgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen

Als multisensorische Zeichen werden hier verschiedene Formen der Vermittlung von Gegebenheiten vor Ort behandelt, die für Personen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen und entsprechend unterschiedlichen Bedürfnissen hinsichtlich Barrierefreiheit geeignet sind.

Bei der Umsetzung dieser Mittel für Barrierefreiheit müssen die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen die Grundlage bilden. Daher wird in diesem Teil der Studie besonders auf diese Bedürfnisse eingegangen und jeweils die Anforderungen für die Zeichengebung hinsichtlich dem Standort, analogen Schildern und Tafeln sowie Multimedia (Screens, Guides) behandelt. Im Begleitdokument „Multisensorisches Zeichenset für inklusive Freizeit- und Tourismusangebote“ werden hierzu exemplarische analoge und digitale Lösungen vorgestellt.

Eine wesentliche Vorarbeit bestand darin, die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen zu erheben. Hierfür wurden verschiedene Publikationen herangezogen, in denen diese Bedürfnisse genauer behandelt werden (z.B. mit Fokus auf barrierefreien Tourismus, Wanderwege, Parks und andere Einrichtungen – ADAC, 2003; Aigner et al., 2015; DBSV, 2011; Europarc Deutschland, 2017; Friedrich et al. 2005). Auf diese wird im Folgenden jedoch nicht mehr im einzelnen Bezug genommen.

Die folgende Übersicht stellt die Systematik zur Herangehensweise an die multisensorischen Zeichen genauer dar: Hinsichtlich dieser Zeichengebung wird unterschieden zwischen analogen und digitalen Formen und dann danach, wie und wo diese gegeben und wahrnehmbar sind. Zu den Zeichen können dann weitere Informationen zum touristischen Angebote kommen, wiederum in analoger oder digitaler Form und entsprechend den Bedürfnissen der unterschiedlichen Zielgruppen.

Abbildung 19: Systematik zu den multisensorischen Zeichen²³

²³ Salzburg Research (Guntram Geser) 2020.

Darauf aufbauend werden im Folgenden die Bedürfnisse von Personen mit verschiedenen Beeinträchtigungen beschrieben und daraus resultierende Anforderungen hinsichtlich der Gestaltung multisensorischer Zeichen abgeleitet. Da es den Rahmen dieser Studie sprengen würde, wurde davon abgesehen detaillierte Informationen zu baulichen Maßnahmen z.B. hinsichtlich Wegbreiten und Steigungen anzuführen. Zur eingehenden Informationsbeschaffung hinsichtlich Barrierefreiheit und inklusiver Gestaltung von barrierefreien Einrichtungen wird deshalb empfohlen, mit der Sozialgenossenschaft „Independent L“ aus Meran (Südtirol-Italien) in Kontakt zu treten (<https://www.independent.it>). Als Projektpartner von GATE geben dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gerne eingehende Informationen zu Normen und Richtlinien hinsichtlich der Bedürfnisse von Personen mit verschiedenen Beeinträchtigungen. Aufgrund der 20-jährigen Erfahrung in diesem Gebiet, kann „Independent L“ sehr umfassende Adaptionsvorschläge bereitstellen. Auch die Plattform www.nullbarriere.de kann zu verschiedenen Fragen in diesem Bereich Aufschluss geben.

4.2 Multisensorische Zeichen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen

Betroffene in diesem Bereich unterscheiden sich hinsichtlich des Behinderungsausmaßes sehr markant voneinander. Aus diesem Grund sollte zumindest zwischen „Geh- und Handbehinderten“ und „Rollstuhl nutzende Personen“ unterschieden werden.

4.2.1 Menschen mit Geh- und Handbehinderungen

Geh- und handbehinderte Personen weisen Einschränkungen hinsichtlich ihres Bewegungsapparats auf. Neben Personen mit dauerhaften Einschränkungen, zu denen auch ältere Menschen gehören können, sind hier auch Personen mit Zerrungen oder Knochenbrüchen, schwangere Frauen und Familien mit Kleinkindern zu berücksichtigen.

4.2.1.1 Bedürfnisse

- *Nahe gelegene Stationen des öffentlichen Verkehrs bzw. Parkplätze:* Ermöglichen es geh- und handbehinderten Gästen möglichst nahe an die barrierefreie Einrichtung heranzukommen.
- *Leichte Bedienbarkeit von Anlagen:* Wird speziell von Menschen mit Handbehinderungen sehr geschätzt. So sind Bedienungstasten, Türgriffe und ähnliches in geeigneter Größe und Position anzubringen.

- *Rampen und Geländer:* Wo Steigungen mit Stufen zu überwinden sind, können flache Rampen und Geländer eine wesentliche Erleichterung bieten. Dies gilt z.B. auch für den Ein- und Ausstieg bei Badeteichen oder Schwimmbecken.
- *Kurze Geh- und Wanderwege:* Die Gehwege bei Einrichtungen sollten so kurz wie möglich gehalten werden. Bei Wanderwegen sollte eine Ausschilderung mit Informationen zur Art des Weges, Wegstrecke und Gehzeit vorhanden sein, um die damit verbundene Anstrengung abschätzen zu können.
- *Beschaffenheit von Wegen und Durchgängen:* Die Wege sollten möglichst flach und auch breit genug für einen Rollstuhl sein; dies gilt auch für etwaige Durchgänge.
- *Geringer benötigter Muskelaufwand:* Personen mit Geh- und Handbehinderungen sollten z.B. Durchgänge mit Toren mit geringer Anstrengung passieren können, beispielsweise durch die Automatisierung von Türen.
- *Keine/wenige Niveausprünge:* Niveausprünge wie sie oft am Ende von Stegen oder an Übergängen von Schotter zu Asphalt vorgefunden werden, bilden eine Stolpergefahr und sollten deshalb beseitigt werden - insbesondere am Anfang von Rampen.
- *Sitzgelegenheiten:* Speziell für Menschen mit eingeschränkter Mobilität sind ausreichend Sitzmöglichkeiten von zentraler Bedeutung, um den Aufenthalt genießen zu können. Sitzbänke sollten dabei beidseitig mit Armstützen ausgestattet sein, welche auch Senioren das Aufstehen erleichtern.
- *Ruheplätze:* Sorgen für einen entspannten Aufenthalt, indem Gäste mit mobilen Einschränkungen sich dort erfrischen, Energie sammeln und eventuell weitere Informationen bekommen können.

4.2.1.2 Anforderungen

Aus den genannten Bedürfnissen von geh- und handbehinderten Personen können folgende Anforderungen hinsichtlich der Gestaltung von multisensorischen Zeichen abgeleitet und detailliert werden:

Standort

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist es sehr wichtig, dass Zeichensysteme an einem flachen Ort angebracht werden. Auch sollte ausreichend Platz gegeben sein, um eine Pause zu machen und die Informationen z.B. auf einer Tafel in Ruhe aufnehmen zu können. Es ist auch vorteilhaft, Informationen an einem Geländer zu befestigen, sodass die Besucher eine Haltemöglichkeit haben.

Analoge Beschilderung

Damit die Informationen auf Tafeln möglichst gut abgelesen werden können, wird eine große Schrift und ein starker Kontrast zur Farbe des Trägermediums empfohlen. Auch ist es ratsam, die Beschilderung auf einer geeigneten Höhe anzubringen.

Multimedia Screens

Es ist auch möglich, in hierfür geeigneten Umgebungen, wie z.B. Parkanlagen, barrierefreie multimediale Informationstafeln (Screens) anzubringen. Solche Tafeln können die Navigation unterstützen und Informationen zu Orten und Objekten bereitstellen. Hierfür bedarf es besonders für Menschen mit Handbehinderungen einer leichten Bedienbarkeit, z.B. mit möglichst großen Tasten. Zudem muss eine gute Erreichbarkeit der Tasten gewährleistet sein.

Multimedia Guides

Manche gut ausgestatteten Freizeit- und Tourismuseinrichtungen stellen Besuchern Smartphone-Apps und zuweilen auch portable Geräte mit Touchscreen zur Verfügung, um während des Besuches verschiedene Informationen zur Anlage und Objekten abrufen zu können. Früher bekannt als Audioguides, inkludieren multimediale Guides in ihren Anwendungsmöglichkeiten neben üblichen audio-visuellen Informationen auch iBeacons (z.B. automatische Information bei der Annäherung an ein interessantes Objekt), Chatbots (Interaktion mit einer „intelligenten“ Anwendung), virtuelle Realität (zeigt Objekte, vielfach als 3D Modell, die es vor Ort nicht bzw. nicht mehr gibt) und erweiterte Realität (erweitert Umgebungen oder Objekte um Ansichten bzw. Teile, die heute fehlen). Speziell für Menschen mit Handbehinderungen bedarf es hierbei wiederum einer möglichst leicht bedienbaren Benutzeroberfläche.

Als Beispiele für eine gute Umsetzung können Projekte in zwei Pilotregionen von GATE dienen. So hat die Sektion Alpago des Italienischen Alpenvereins die „Talking Trails“ ins Leben gerufen, welche Erzählungen und Videos zu Wanderwegen bereitstellen. Auch der Parco Rossi in Santorso setzt auf einen Multimedia Guide, welcher als App für Smartphones und Tablets unter Verwendung des freien Wifis angeboten wird. Neben Multimedia-Inhalten wird hier in die App auch ein Chatbot aufgenommen.

4.2.2 Rollstuhlnutzende Personen

Freizeit- und Tourismuseinrichtungen, die den Bedürfnissen von Rollstuhlfahrern hinsichtlich Barrierefreiheit entsprechen, sind auch für andere Zielgruppen vorteilhaft. Hierzu gehören Senioren mit einem Rollator und Familien mit Kinderwagen.

4.2.2.1 Bedürfnisse

Zu den Bedürfnissen von Rollstuhlnutzenden Menschen gehören:

- *Barrierefreie Parkplätze:* Sollten so nahe wie möglich bei der Einrichtung vorhanden sein und eine Mindestgröße von 3,5 x 5 Meter aufweisen.
- *Glatte und feste Beschichtung des Bodens:* Ermöglichen ein leichtes Vorankommen und minimieren die Abrutschgefahr.
- *Möglichst keine Stufen bzw. Niveausprünge:* Stufen sollten vermieden und Niveausprünge, z.B. beim Wechsel von Wegearten, geebnet werden.
- *Rampen dürfen nicht zu steil sein:* Zu steile Rampen können zum Umkippen führen bzw. Hilfe ist notwendig, um solche Rampen zu überwinden²⁴. Für Österreich weist die ÖNORM B 1600:2017-04, Punkt 3.3.3.2 beispielsweise darauf hin, dass das Längsgefälle von Rampen 6% nicht überschreiten darf. Sind im Freien aufgrund verschiedener Gegebenheiten 6% nicht realisierbar, dürfen diese mit einem Längsgefälle von maximal 10% installiert werden²⁵.
- *Barrierefreie Türen:* Um Durchfahrt zu gewährleisten dürfen Türen nicht unter 90cm breit sein. Zur selbstständigen Öffnung ist auch ein Taster in passender Position und Größe erforderlich.
- *Wendekreise:* Zum Wenden benötigen Rollstuhlfahrer ausreichend Platz, der zumindest 150 x 150 cm betragen sollte.
- *Sanitäranlagen:* Sollten in öffentlichen Einrichtungen so gestaltet werden, dass sie für Rollstuhlfahrer gut erreichbar und verwendbar sind.
- *Ausstattung:* Bei der Ausstattung von Rastplätzen und Lokalen sollten die Anforderungen von Rollstuhlfahrern berücksichtigt werden. Neben einer leichten Zufahrt außen und innen sollten insbesondere Tische unterfahrbar sein.
- *Zuggeräte:* Generell geeignete, aber längere Wanderwege mit steileren Teilstücken können zur Überanstrengung führen. Manche barrierefreien Einrichtungen stellen daher Zuggeräte (z.B. Swiss-Trac) zur Verfügung.

²⁴ Nullbarriere.de bietet ein ausgezeichnetes Hilfsmittel zur Berechnung der Rampenlänge im Verhältnis zu der zu überwindenden Höhe, <https://nullbarriere.de/rampenlaenge-steigung.htm>

²⁵Die Österreichischen Richtlinien „ÖNORM B 1600:2017-04, Anhang B.3“ sind auf https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/597955/OENORM_B_1600_2017_04_01 zum kostenpflichtigen Download verfügbar.

4.2.2.2 Anforderungen

Die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern gehen über jene von Personen mit Gehbeeinträchtigungen hinaus. Entsprechende Anpassungen von Freizeit- und Tourismuseinrichtungen für Rollstuhlfahrer sind allerdings auch für Gehbeeinträchtigte, Personen mit Rollator sowie Familien mit Kinderwagen vorteilhaft. Hinsichtlich der Gestaltung von multisensorischen Zeichen für Rollstuhlfahrer können von den genannten Bedürfnissen folgende Anforderungen abgeleitet und detailliert werden:

Standort

Multisensorische Zeichen sollten auf flachem Gelände angebracht werden, sodass Rollstuhlfahrer die Möglichkeit haben, die Greifreifen loszulassen und sich zu entspannen. An solchen Standorten muss auch ausreichend Platz gegeben sein, um mit dem Rollstuhl problemlos wenden zu können. Um eine möglichst gute Lesbarkeit der Informationen zu ermöglichen, ist zudem ein nahes Heranfahen zu ermöglichen.

Analoge Beschilderung

Beschilderungen, Informationstafeln o.ä. sollten so angebracht werden, dass sie auch sitzend gut lesbar sind. So ist es ratsam, Schilder anders als üblich auf halber Höhe zu montieren, sodass sie sowohl für stehende als auch sitzende Personen geeignet sind. Die Anwendung einer großen Schrift ist auch für Rollstuhlfahrer sehr hilfreich.

Multimedia Screens

Für Rollstuhlfahrer vor allem die Erreichbarkeit des Screens wesentlich. Die Möglichkeit einer Höhenverstellung ist hierbei hilfreich. Mit gut erreichbaren und großen Tasten bzw. Buttons wird die Bedienbarkeit wesentlich erleichtert.

Multimedia Guides

Wie auch für Personen mit Hand- und Gehbehinderungen, sind Multimedia Guides für rollstuhlgebundene Personen sehr hilfreich. Verständlicherweise ist es aufgrund geographischer Bedingungen nicht immer möglich, Ausflugsmöglichkeiten und Attraktionen im Freien rollstuhlgerecht zu gestalten. Der Geoparc Bletterbach im Welterbe Dolomiten UNESCO setzt zur Inklusion deshalb auf virtuelle Realität.

Leitsysteme für mobil eingeschränkte Personen

Auf Wanderwegen und weiträumigen Parks ist es sehr wichtig, mobil eingeschränkten Personen Hinweise zum Streckenverlauf zu geben. So sollten Informationen zur Art und Länge der Wege sowie Steigungen vorhanden sein. Auch Informationen zum nächstgelegenen

Rastplatz sind sehr hilfreich. Für Rollstuhlfahrer sind besonders wichtig Hinweise darauf, ob eine Begleitperson ratsam wäre, und wo auf schmalen Wegen der nächstgelegene Wendeplatz gegeben ist.

4.3 Multisensorische Zeichen für Menschen mit Höreinschränkungen

Auch bei hörbeeinträchtigten Personen sind entsprechend dem Ausmaß der Beeinträchtigung unterschiedliche Bedürfnisse gegeben, sodass eine Unterscheidung zwischen höreingeschränkten und gehörlosen Personen angebracht ist.

4.3.1 Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen

Mit einem Hörgerät ausgestattet, können höreingeschränkte Personen benötigte Informationen oft noch sehr gut erfassen und verarbeiten. Dennoch sind auch hier verschiedene Unterstützungen hilfreich.

4.3.1.1 Bedürfnisse

- *Gute Akustik mit klarem Klang:* Können durch Anpassungen im Raum sowie eine hohe Qualität von Lautsprechern erreicht werden.
- *Hintergrundgeräusche:* Solche Geräusche können bei Betroffenen zu Überanstrengung und sogar Verwirrung führen. Deshalb sollte bei Vorträgen auf eine ruhige Umgebung geachtet werden.
- *Induktionsschleife:* Diese Vorrichtung nimmt das Gesagte von einem Mikrofon auf und gibt es über ein Magnetfeld in klarem Signal an die Hörgeräte von Anwesenden weiter. Dies ermöglicht eine bessere Aufnahme der Inhalte und aktive Teilnahme von höreingeschränkten Personen.
- *Informationen in verschiedenen Formaten:* Um sicherzustellen, dass höreingeschränkte Personen die wesentlichen Informationen aufnehmen können, sollten diese nicht nur auditiv vermittelt werden. Die Informationen auch in Bild und Text zur Hand zu haben wird von den Betroffenen sehr geschätzt.
- *Gute Beleuchtung:* Für Menschen mit Hörbehinderungen ist eine gute Beleuchtung von großem Vorteil. Dies trägt wesentlich zur besseren Orientierung bei.
- *Blickkontakt:* Bereiche, in denen beispielsweise zwischen Dienstleisterinnen und Dienstleistern und Menschen mit Hörbehinderungen kommuniziert wird, sollte der Blickkontakt (insbesondere auf den Mund) sichergestellt werden. Für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen ist es für das Verständnis oft wichtig, die Sprechenden Personen bzw. deren Mundbewegungen zu sehen.

4.3.1.2 Anforderungen

Aus den genannten Bedürfnissen von höreingeschränkten Personen können folgende Anforderungen hinsichtlich der Gestaltung von multisensorischen Zeichen abgeleitet und detailliert werden:

Standort

Bei der Gestaltung von Einrichtungen und Anlagen ist es für höreingeschränkte Personen wichtig, dass bei Informationspunkten und Führungen keine starken Hintergrundgeräusche gegeben sind. Werden Einführungen oder spezielle Vorträge zur Einrichtung in Besucherzentren gegeben, so ist die Ausstattung mit einer Induktionsschleife hilfreich.

Analoge Beschilderung

Für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen sind Informationen in Bild und Text vorzuziehen bzw. ergänzend zu auditiv vermittelten Inhalten anzubieten. Bei Informationstafeln ist auf geeignete Schrift- und Bildgrößen zu achten.

Multimedia Screens

Bei der Gestaltung von Multimedia Screens ist es wichtig, bei audio-visuellen Inhalten möglichst auf Hintergrundmusik zu verzichten, da diese die Erfassung der Inhalte erschwert. Werden Ansagen oder Erläuterungen gegeben, so ist auf eine klare Stimme zu achten. Neben Videos sollten die Inhalte auch als Texte und bildhafte Darstellungen abgerufen werden können.

Multimedia Guides

Hinsichtlich Multimedia Guides sind im Grunde dieselben Anforderungen wie bei Screens gegeben: Verzicht auf Hintergrundmusik, klare Stimme, möglichst auch Texte und bildhafte Darstellungen. Wird der Multimedia Guide im Freien, z.B. auf einem Parkgelände mitgeführt, können ein leistungsstarker Bildschirm und Kopfhörer das Erfassen der Informationen sehr erleichtern.

4.3.2 Gehörlose Menschen

Gehörlose Personen sind bei der Aufnahme von Informationen in besonderer Weise auf passende Umgebungen und visuelle Informationen angewiesen (z.B. Untertitel).

4.3.2.1 Bedürfnisse

- *Orientierung*: Hinsichtlich Wegen und Zugang zu Örtlichkeiten sind gute Orientierungshilfen erforderlich. Solche Hilfen ersparen auch das Nachfragen bei Personen, mit denen eine Kommunikation sich eher schwierig gestalten würde.
- *Gute Lichtverhältnisse*: Erleichtern es gehörlosen Personen im Austausch mit anderen Personen diesen Gesprochenes leichter von den Lippen abzulesen.
- *Gebärdensprache*: Beherrscht Personal die Gebärdensprache bzw. werden auditive Informationen z.B. in Videos mittels dieser vermittelt so trägt dies wesentlich zur Barrierefreiheit bei.
- *Visuelle Informationen*: Information in Text und Bild sollte bei dieser Zielgruppe generell bevorzugt verwendet werden.
- *Gute Beleuchtung*: Für gehörlose Menschen ist eine gute Beleuchtung von großem Vorteil. Dies trägt wesentlich zur besseren Orientierung bei.
- *Blickkontakt*: Bereiche, in denen beispielsweise zwischen Dienstleisterinnen und Dienstleistern und gehörlosen Menschen kommuniziert wird, sollte der Blickkontakt (insbesondere auf den Mund) sichergestellt werden. Für gehörlose Menschen ist es für das Verständnis oft wichtig, die sprechenden Personen bzw. deren Mundbewegungen zu sehen.

4.3.2.2 Anforderungen

Aus den genannten Bedürfnissen von gehörlosen Menschen können folgende Anforderungen hinsichtlich der Gestaltung von multisensorischen Zeichen abgeleitet und detailliert werden:

Standort

Ein gutes Orientierungssystem bei Wanderwegen, Wegen in Anlagen sowie hinsichtlich des Zugangs zu Örtlichkeiten ist für gehörlose Personen sehr hilfreich. Infotafeln an Rastplätzen sind eine willkommene Anlaufstelle um Informationen entspannt aufnehmen zu können.

Analoge Beschilderung

Gehörlosen Personen sollten Informationen generell in bildhafter Form und mit leicht lesbaren Texten vermittelt werden. Dies gilt neben Infotafeln auch für gedruckte Informationen, die bei einem Austausch mit Personal oder anderen Besuchern unterstützend wirken können.

Multimedia Screens

Beim Einsatz von Multimedia Screens sollte hinsichtlich gehörloser Personen jedenfalls darauf geachtet werden, anstelle von auditiven Informationen möglichst Bilder und einfache Texte zu

verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Videos mit Untertiteln oder Gebärdensprache.

Multimedia Guides

Für Multimedia Guides gelten dieselben Anforderungen wie bei stationären Screens, jedoch bieten Guides auf Smartphones oder Tablets die Möglichkeit, die Vermittlung genau auf die jeweiligen Informationspunkte und Objekte abzustimmen. So sind z.B. zur Orientierung graphische Darstellungen und Texte, bei Sehenswürdigkeiten erläuternde Texte, Bilder oder 3D Modelle oder sogar eine Anwendung für erweiterte Realität möglich. Auch hier gilt, dass im Freien ein leistungsstarkes Display erforderlich ist.

4.4 Multisensorische Zeichen für Menschen mit Sehbehinderungen

Hinsichtlich Sehbeeinträchtigungen wird entsprechend dem Grad unterschieden zwischen seheingeschränkten und blinden Personen. Die speziellen Bedürfnisse hinsichtlich Unterstützung mittels multisensorischen Zeichen sind hier sehr unterschiedlich.

4.4.1 Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen

Im Alltag treffen wir immer wieder auf Brillenträger. Diese können ihre Sehbeeinträchtigung durch die Brille jedoch meist kompensieren und sind dadurch im Wesentlichen nicht eingeschränkt. Hier werden nur Personen berücksichtigt, die aufgrund einer Sehbeeinträchtigung besondere Bedürfnisse hinsichtlich Barrierefreiheit haben.

4.4.1.1 Bedürfnisse

- *Klare Struktur von Anlagen und Wegen:* Trägt zur Orientierung und Sicherheit wesentlich bei, indem die Gefahr, sich zu verlaufen und möglicherweise zu Stürzen verringert wird. Unnötige Kehren oder schwer erkennbare Abzweigungen sind jedenfalls zu vermeiden.
- *Hindernisfrei:* Alle Flächen und Wege sollten hindernisfrei gestaltet bzw. bestehende Hindernisse beseitigt werden.
- *Handläufe und Geländer:* Unterstützen die Orientierung und helfen Stürze zu vermeiden.
- *Lichtverhältnisse:* Helle Wege und Räume tragen zur Wahrnehmung der Gegebenheiten wesentlich bei.
- *Darstellung von Informationen:* Bei der Darstellung mit Text und Bild sollten eine gut lesbare und große Schrift, kräftige Farben und starke Kontraste eingesetzt werden.

Besonders Glasflächen im Gangbereich bedürfen kontrastreicher Markierungen. Jedoch sollte darauf bedacht werden, dass reflektierende Schilder bzw. Informationstafeln für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen nur schwer erkennbar sind.

- *Auditive Information:* Akustische Signale zur Orientierung und eine auditive Vermittlung von Inhalten sind generell zu bevorzugen.
- *Kennzeichnung von Gefahrenstellen:* Um Verletzungen der Gäste vorzubeugen, müssen Gefahrenstellen ausreichend markiert werden.

4.4.1.2 Anforderungen

Aus den genannten Bedürfnissen von sehingeschränkten Personen können folgende Anforderungen hinsichtlich der Gestaltung von multisensorischen Zeichen abgeleitet und detailliert werden:

Standort

Informationstafeln sollten an einem flachen Ort aufgestellt werden. Bei Schildern zur Orientierung ist es vorteilhaft, diese an Geländern und Handläufen zu befestigen, sodass diese leichter wahrgenommen werden. Um auf Schilder hinzuweisen, können auch Aufmerksamkeitsfelder oder akustische Signale hilfreich sein. Dies gilt insbesondere bei Bereichen mit erhöhter Sturzgefahr, wie z.B. abfallenden Wegen oder Stufen. Vorzugsweise sind Schilder und Tafeln an möglichst hellen Stellen zu installieren. Gute Lichtverhältnisse bzw. der Einsatz von Beleuchtung, wo notwendig, sind generell hilfreich.

Analoge Beschilderung

Informationen auf Schildern und Tafeln sollten mit einer gut lesbaren und großen Schrift, kräftigen Farben und starken Kontrasten vermittelt werden. Zudem sollte ein Herantreten möglich sein und die Informationen dürfen nicht zu hoch angebracht sein. Durch Anbringung von QR-Codes kann auch die Möglichkeit angeboten werden, auditive Informationen mittels Mobilgerät abzurufen.

Multimedia Screens

Auch bei multimedialen Screens gelten die Regeln einer gut lesbaren und großen Schrift, kräftigen Farben und starken Kontrasten. Mit deutlich gekennzeichneten Tasten bzw. Buttons sollte es möglich sein, die Schriftgröße und den Kontrast nötigenfalls zu erhöhen. Jedoch sind auditive Informationen hier generell vorzuziehen, z.B. indem zu Aktionen Signale gegeben und Inhalte vorgelesen werden.

Multimedia Guides

Multimediale Führer sollten ebenfalls die zuvor genannten Anforderungen erfüllen. Um Unterschied zu stationären Screens erlauben multimediale Führer es, in Anlagen und auf Wanderwegen auditive Informationen gezielt auch dort anzubieten, wo keine Informationstafeln aufgestellt sind. Zum Aufenthalt in der Natur kann mit inspirierenden Geschichten und lehrreichen Inhalten ein zusätzlicher Erlebniswert geboten werden.

4.4.2 Blinde Menschen

Mangels Sehvermögen benötigen blinde Personen zur Orientierung und Information über Gegebenheiten in Anlagen und auf Wegen besondere Vorkehrungen. Hierfür sind Adaptionen erforderlich, von denen neben den sehingeschränkten Personen auch andere Besuchergruppen hinsichtlich Barrierefreiheit und Sicherheit profitieren.

4.4.2.1 Bedürfnisse

Als Bedürfnisse von blinden Besuchern, die üblicherweise einen Langstock verwenden, werden hier festgehalten:

- *Klare Struktur von Anlagen und Wegen:* Trägt zur Orientierung und Sicherheit wesentlich bei, indem die Gefahr, sich zu verlaufen und möglicherweise zu Stürzen verringert wird.
- *Hindernisfrei:* Alle Flächen und Wege sollten hindernisfrei gestaltet bzw. bestehende Hindernisse beseitigt werden.
- *Leitlinien:* Ein taktiles Bodenleitsystem, z.B. mit in feste Böden gefrästen Linien, unterstützt die Orientierung mit dem Blindenstock.
- *Aufmerksamkeitsfelder:* Die Schaffung von Aufmerksamkeitsfeldern, wie z.B. eine Veränderung des Bodenbelags vor einem Durchgang oder einer Treppe, ermöglicht eine bessere Orientierung und erhöht die Sicherheit.
- *Handläufe und Geländer:* Neben der Haltemöglichkeit können Geländer auch beim Wandern unterstützen, indem diese mit einer 4-6 cm hohen Fußleiste ausgestattet werden. Mit einem Blindenstock dienen diese dann als Leitlinien.
- *Information:* Blinde benötigen auditiv und taktil vermittelte Informationen, beispielsweise akustische Signale oder tastbare Hinweise zur Orientierung, umfangreichere Inhalte zur Anlage oder zum Wanderweg mittels Audioguide bzw. Smartphone App.
- *Schrift und Bild:* Beim Einsatz der Braille-Schrift ist zu berücksichtigen, dass diese nicht von allen blinden und noch weniger sehingeschränkten Gästen gelesen werden

kann. Für kurze Informationen können auch taktile Buchstabenreliefs verwendet werden. Auch Piktogramme, einfache Bilder und Karten können in Reliefform oder in Tafeln eingraviert bereitgestellt werden.

- *Blindhunde:* Sie stellen für blinde Menschen ein wesentliches Hilfsmittel dar, weshalb Blindhunde jedenfalls erlaubt sein sollten.
- *Kennzeichnung von Gefahrenstellen:* Um Verletzungen der Gäste vorzubeugen, müssen Gefahrenstellen ausreichend markiert werden. Im Fall von blinden Gästen ist es in diesem Bezug beispielsweise wichtig, Treppen vor dem Unterlaufen zu schützen.

4.4.2.2 Anforderungen

Aus den genannten Bedürfnissen von blinden Menschen können folgende Anforderungen hinsichtlich der Gestaltung von multisensorischen Zeichen abgeleitet und detailliert werden:

Standort

Informationstafeln sollten an einem flachen Ort aufgestellt werden. In ein Leitsystem integriert, sollten Bodenmarkierungen direkt an diese heranführen. Um auf Tafeln hinzuweisen, bieten sich zudem Aufmerksamkeitsfelder an. Dies gilt auch für Hinweise auf eine Sitzgelegenheit, Durchgänge und Bereiche mit erhöhter Sturzgefahr (z.B. Stufen).

Analoge Beschilderung

Taktile Hinweise und Informationen können in verschiedener Weise gegeben werden. Piktogramme, einfache Bilder und Karten können auf Tafeln in Reliefform oder eingraviert bereitgestellt werden. Neben der Verwendung von Braille-Schrift besteht auch die Möglichkeit, Texte eingraviert oder als Buchstabenrelief auf Tafeln anzubringen. Jedenfalls muss ein Herantreten möglich sein und die taktile Information in passender Höhe angebracht sein. Richtungsweisende Gegenstände (z.B. Pfeile) und Symbole und Texte eingraviert oder in Reliefform sind auch geeignet als Hinweise an Geländern und Handläufen am Weg. Besonders hervorzuheben sind zudem Modelle und Skulpturen als wertvolle Informationsträger und Erlebnisangebote.

Multimedia Screens

Multimedia Screens in Besucherzentren oder an Informationsstellen sollten alle wesentlichen Informationen hörbar bereitstellen. Auch hier ist im Leitsystem eine Heranführung vorzusehen. Zur selbstständigen Bedienung können Anleitungen und Tasten mit Braille und Feedback zur Steuerung mittels Signalen vorgesehen werden. Eine bessere Lösung besteht darin, die Interaktion direkt auf dem Screen steuern zu können. Dies erfordert jedoch eine sehr gut

durchdachte, bedienungssichere und fehlerresistente Lösung. Geht es vorrangig um die Vermittlung eines bestimmten Inhalts, so kann dieser auch beim Herannahen automatisch abgespielt werden.

Multimedia Guides

Ein multimedialer Führer bietet die Möglichkeit, in Anlagen und auf Wanderwegen Informationen gezielt auch dort anzubieten, wo keine Informationstafeln aufgestellt sind. Damit blinde Besucher von einem solchen Guide profitieren, müssen die Informationen natürlich hörbar (Screen Reader) und leicht abrufbar verfügbar sein. Dies gilt generell für alle digitalen Inhalte/Informationen im Internet, welche allen Benutzern einen einfachen Zugang gewährleisten müssen (Inclusive Web Accessibility). Für Besucher mit Beeinträchtigungen ist die vorab Information über das Internet sehr zentral, weshalb gerade auch die Internetseiten von Sehenswürdigkeiten und Freizeitangeboten barrierefrei gestaltet sein sollten. Innerhalb dieser Internetseiten sollte die vorherrschende Barrierefreiheit in einem eigenen Register möglichst detailliert beschrieben werden und nicht ausschließlich auf die Anzeige entsprechender Symbole beschränkt sein. Mittels iBeacons ist es auch möglich, die Information zu automatisieren, indem das Endgerät der Besucher die Inhalte bei der Annäherung an Objekte von selbst abspielt.

4.5 Multisensorische Zeichen für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Nicht zuletzt sind auch Menschen mit Lernschwächen eine wichtige Zielgruppe für Freizeit- und Tourismusangebote. Lernschwächen können zu Schwierigkeiten hinsichtlich des Verstehens von Inhalten, Orientierung, Kommunikation und Entscheidung führen. Dementsprechend haben Betroffene besondere Bedürfnisse was angebotene Orientierungs- und Informationsmittel betrifft.

4.5.1.1 Bedürfnisse

- *Umgebung und Orientierung:* Eine gut erkennbare Gestaltung der Umgebung und leichte Orientierbarkeit beruhigt Menschen mit Lernschwächen und erleichtert ihnen damit das Fortbewegen in barrierefreien Einrichtungen.
- *Leitsystem:* Hilfreich zur guten Orientierung ist ein leicht erkenn- und verstehbares Leitsystem.
- *Einfache Beschilderung:* Die Anwendung einer einfachen Beschilderung unterstützt die Orientierung wesentlich. So sollten für Wegabschnitte möglichst einfache Namen verwendet werden.

- *Einfache Texte und Bilder:* Für Texte sollten einfache, leicht verständliche Sätze verwendet werden („leichte Sprache“). Bildhafte Darstellungen sollten ebenfalls einfach gehalten sein. Wichtig ist hierbei die Verwendung serifenloser Schrift.
- *Gefahrenstellen markieren:* Auch Menschen mit Lernschwächen freuen sich sehr über eine angemessene Markierung von Gefahrenstellen.

4.5.1.2 Anforderungen

Aus den genannten Bedürfnissen von Menschen mit Lernschwäche können folgende Anforderungen hinsichtlich der Gestaltung von multisensorischen Zeichen abgeleitet und detailliert werden:

Standort

Generell sind eine einfache Wegstruktur und ein leicht verstehbares Leitsystem vorteilhaft. Informationstafeln sollten an Plätzen installiert werden, an denen sich die Besucher ausruhen können. Sind diese Plätze vor dem Übergang in einen anderen thematischen Bereich der Anlage, so unterstützt dies die Neuorientierung. Auch ein Wechsel der Leitfarbe und von verwendeten Materialien (z.B. Bodenbelag) kann hier hilfreich sein.

Analoge Beschilderung

Eine einfache Beschilderung unterstützt die Orientierung wesentlich. Hinsichtlich Namen sollten große Buchstaben und ein starker Kontrast zur Schildfarbe verwendet werden. Anstelle von einfachen Namen können auch Symbole (z.B. Tiere) zur Kennzeichnung von Wegen verwendet werden. Besonders hilfreich als Erlebnis- und Lernangebote sind zudem Modelle und Skulpturen.

Multimedia Screens

Hier sind eine einfache bildhafte Darstellung von Inhalten und leicht verständliche Sätze erforderlich. Ein Button zum Umschalten zu diesen Informationen erlaubt die Nutzung des Multimedia Screens durch Besucher mit verschiedenen Ansprüchen hinsichtlich der Informationen. Hilfreich ist es auch, die Schriftgröße und den Kontrast verändern zu können, wovon z.B. auch Besucher mit Sehbeeinträchtigung sehr profitieren.

Multimedia Guides

Hier gelten generell dieselben Anforderungen wie bei Multimedia an Informationsstationen. Ein multimedialer Führer bietet jedoch die Möglichkeit, Inhalte zu Themen innerhalb der Anlage oder auf einem Wanderweg anzubieten. Mittels anregenden Geschichten, einfachen

Rätseln und Erklärungen können daher zusätzliche Erlebnis- und Lernmöglichkeiten geboten werden.

4.6 Begleitdokument

Diese Studie hat es sich zum Ziel gesetzt, verschiedene Möglichkeiten zur Symbolisierung von Barrierefreiheit vorzustellen und auf die Bedürfnisse der Zielgruppen hinsichtlich multisensorischen Zeichen hinzuweisen. Mit einer umfassenden Einführung in die multisensorische Zeichengebung wird eine Grundlage zur Gestaltung von Wegweisern, Informationstafeln und multimedialen Informationen (Infoscreens, Guides) zur Verfügung gestellt. Im Begleitdokument „Multisensorisches Zeichenset für inklusive Freizeit- und Tourismusangebote“ werden hierzu 20 Best-Practice-Beispiele vorgestellt. Diese beziehen sich sowohl auf physische/analoge als auch digitale Beispiele multisensorischer Zeichengebung.

5 Zusammenfassung

Barrierefreie Einrichtungen erfreuen sich bei Menschen mit Beeinträchtigungen großer Beliebtheit und sind auch von anderen Gästen komfortabel nutzbar (Michopoulou et al., 2015). Um auf diese Einrichtungen hinzuweisen und ihre Eignung bei unterschiedlichen Beeinträchtigungen zu signalisieren, bieten verschiedene Symbole eine Hilfestellung.

Im Sektor Freizeit und Tourismus ist es vielfach noch notwendig, ein Bewusstsein für die Bedürfnisse von (potentiellen) Gästen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen zu entwickeln und geeignete Angebote angemessen zu Symbolisierung. Jedenfalls ist das noch häufig verwendete „Rollstuhlsymbol“ für diese Symbolisierung völlig ungeeignet. Vielmehr weist es darauf hin, dass angebotsseitig keine Kenntnis und entsprechend keine Berücksichtigung der unterschiedlichen Anforderungen für Barrierefreiheit gegeben sind.

Dieser Studienteil weist auf Zeichen (Symbole, Piktogramme) zur Kennzeichnung von Angeboten hin, die für Personen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen geeignet sind. Hinsichtlich multisensorischen Zeichen ist es zudem möglich, Standorte, analoge Beschilderung und Informationstafeln sowie Multimedia (Screens, Guides) so zu gestalten, dass sie den Bedürfnissen der unterschiedlichen Zielgruppen gerecht werden. Im Begleitdokument „Multisensorisches Zeichenset für inklusive Freizeit- und Tourismusangebote“ werden hierzu exemplarische analoge und digitale Lösungen vorgestellt.

Damit steht für Regionen und Dienstleister, die ihre Freizeit- und Tourismusangebote weiter barrierefrei ausbauen wollen, ein Ratgeber zur Information und Unterstützung von Gästen hinsichtlich der barrierefreien Nutzung von Angeboten zur Verfügung.

6 Webseiten / Links

anatom5 & NatKo -Nationale Koordinationsstelle Tourismus für Alle (Deutschland):
Piktogramm-Serie „Menschen & Behinderung“,

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Piktogramm-Serie-Menschen_%26_Behinderung.pdf

Bereit für Barrierefreiheit (Capito, Österreich), <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu>

Capito (Österreich, Deutschland, Schweiz), <https://www.capito.eu>

Euregio barrierefrei (Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein), <https://euregio-barrierefrei.eu>

GEOPARC Bletterbach - Dolomiten UNESCO Welterbe (Aldein, Südtirol, Italien),
<https://www.bletterbach.info>

God Adgang (Zertifizierung und Marke für Zugänglichkeit, Dänemark), <http://godadgang.dk>

Holidays on Wheels - Accessible Holidays (Österreich), <http://www.holidaysonwheels.at>

Independent L (Sozialgenossenschaft, Meran, Südtirol, Italien) <https://www.independent.it>

Nullbarriere (Informationsplattform, Deutschland), <http://www.nullbarriere.de>

ÖNORMEN – Austrian Standards, <https://www.austrian-standards.at>

Österreichischer Gehörlosenbund, <http://www.oeglb.at>

ÖZIV - Bundesverband für Menschen mit Behinderungen (Österreich), <https://www.oeziv.org>

Parco Rossi (Santorso, Vicenza, Italien), <http://www.parcorossi.it>

Reisen für Alle (Deutsches Seminar für Tourismus e.V., Deutschland), <http://www.reisen-fuer-alle.de>

Seton - Sicherheit und Kennzeichnung: Zeichen – Behinderte,
<https://www.seton.at/catalogsearch/result/?q=Behinderte>

„Südtirol für alle“ – Barrierefreier Tourismus in Südtirol - www.suedtirolfueralle.it

Talking Trails / Sentieri Parlanti (Sektion Alpago des italienischen Alpenvereins),
<https://sentieriparlanti.caiveneto.it>

7 Literatur

- ADAC - Allgemeiner Deutscher Automobil Club (2003): Barrierefreier Tourismus für Alle. Eine Planungshilfe für Tourismus-Praktiker zur erfolgreichen Entwicklung barrierefreier Angebote. München: ADAC. Online verfügbar unter: https://hdb-sn.de/wp-content/uploads/2016/09/planungshilfe_barrierefreier_tourismus_komplett.pdf
- Aigner, M., Gigler, H., Heitzenberger, S., Krauland, K., Kunisch, J., Langer, V., . . . Wimmer, A.-M. (2015). Tourismus für Alle: Eine Orientierungshilfe für barrierefreie Naturangebote. Retrieved from <https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/Tourismus-Barrierefreiheit-barrierefreie-Naturangebote.pdf>
- Alén, E., Domínguez, T., & Losada, N. (2012). New opportunities for the tourism market: Senior tourism and accessible tourism. *Visions for Global Tourism Industry: Creating and Sustaining Competitive Strategies*, 139–166.
- Domínguez, T., Alén, E., & Fraiz, J. (2013). International accessibility: a proposal for a system of symbols for people with disabilities. *International Journal on Disability and Human Development*, 12(3), 235–243.
- Gather, M., Friedrich, j., Zeigerer, A., & Sommer, S. (2005). Planungsleitfaden: für die barrierefreie Gestaltung von Wanderwegen. Retrieved from https://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmsfg/bb/publikation/thm_freiraumus2.pdf
- Grundner, M. R., & Schmied-Länger, B. (2014). Barrierefreiheit im Tourismus: Aspekte der rechtlichen und baulichen Grundlagen. Retrieved from <https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/Barrierefreiheit-im-Tourismus.pdf>
- Italienischer Blinden- und Sehbehindertenverband (2020). Sehbehinderungen und Blindheit: Einige Informationen zum Thema. Retrieved from <https://www.blindenverband.bz.it/160>
- Längle, M. (2010). *Barrierefreier Tourismus: Herausforderung und Chance*: Uni-Ed.
- Michopoulou, E., Darcy, S., Ambrose, I., & Buhalis, D. (2015). Accessible tourism futures: the world we dream to live in and the opportunities we hope to have. *Journal of Tourism Futures*.
- Österreich.gv.at (2020). Menschen mit Behinderungen - Behindertenparkplatz. Retrieved from https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kfz_und_behinderun_g/Seite.1260400.html

ÖZIV (2020). Fair für alle - Ein Zertifikat zur Steigerung von Barrierefreiheit. Retrieved from <https://www.oeziv.org/projekte/fair-fuer-alle/>

ÖZIV, & ÖAR. Top 10 Planungsfehler im barrierefreien Bauen. Retrieved from https://www.oeziv.org/fileadmin/user_upload/PDF/top-10-fehler-im-barrierefreien-bauen.pdf

Schmatz, H. (2020). Aufbau und Funktionsweise einer Induktionsschleife. Retrieved from <https://www.induktionsschleife.at/induktive-höranlagen/funktionsweise/>

Stehlíková, J., & Řezník, T. (2018). An accessible Brno city centre for people with impaired mobility. *Journal of Maps*, 14(1), 81–87. <https://doi.org/10.1080/17445647.2018.1526716>